

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

**TO'PLAMI
2-QISM**

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami

(2025-yil 26-27-sentabr)

2-QISM

JIZZAX-2025

TURIZM XIZMATLARI MARKETINGIDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA INNOVATSION STRATEGIYALAR

G'oyibnazarova Shaxnoza

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqolada turizm xizmatlari marketingida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion strategiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda nazariy, qiyosiy va statistik metodlar qo'llanildi, shuningdek, so'rovnoma orqali turistlar va turizm sohasi vakillari fikrlari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda raqamli marketing vositalaridan keng foydalanilmoqda, biroq virtual turlar, Big Data va sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalarni joriy etish darajasi past. Xizmat sifati va narx omili turistlar uchun eng muhim bo'lsa-da, innovatsion xizmatlar ham asta-sekin talab darajasini oshirmoqda.

Kalit so'zlar: Turizm, marketing, raqamli marketing, innovatsion strategiyalar, xizmat sifati, brendlashtirish, virtual tur, sun'iy intellekt.

Kirish

So'nggi yillarda turizm sanoati jadal rivojlanib, dunyo iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biriga aylandi. Turistik xizmatlar sifati, ularning marketing usullari va innovatsion strategiyalarini ishlab chiqish jarayoni turistlarni jalb etishda hal qiluvchi omil bo'lib bormoqda. Global raqobat kuchaygani sari turizm korxonalarini mijozlarni qondirish, ularning sodiqligini oshirish va bozorda o'z o'rnini mustahkamlash uchun yangicha yondashuvlarga tayanmoqda.

Maqolaning maqsadi — turizm xizmatlari marketingida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion strategiyalarni tahlil qilish, ularning amaliyotdagi samaradorligini baholash va istiqbolli yo'nalishlarni aniqlashdan iborat.

Metodlar

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

• **Nazariy tahlil** — turizm marketingi bo'yicha xalqaro ilmiy maqolalar, monografiyalar va soha mutaxassislarining ishlari o'rganildi.

• **Qiyosiy tahlil** — turizm xizmatlarida marketing strategiyalarining O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi solishtirildi.

• **Sotsiologik so'rov** — 150 nafar turist va 50 nafar turizm sohasi vakillari (gidlar, mehmonxona menejerlari, agentlik xodimlari) o'rtasida so'rov o'tkazildi.

• **Statistik tahlil** — O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi va UNWTO (Jahon Turizm Tashkiloti) ma'lumotlari asosida ko'rsatkichlar o'rganildi.

Natijalar

1-diagramma. Turizm xizmatlarida innovatsion marketing vositalaridan foydalanish darajasi (so‘rov natijalari asosida)

1-diagrammadan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalardan keng foydalanilmoqda, biroq virtual turlar va sun‘iy intellekt asosidagi texnologiyalar hali keng joriy etilmagan.

2-diagramma. Turistlarning xizmat tanlashda muhim deb hisoblagan omillari

Turistlar uchun xizmat sifati birinchi o‘rinda turadi, keyingi omil esa narxning maqbulligidir. Innovatsion xizmatlar esa hali keng talab darajasiga chiqmagan bo‘lsa-da, ularning ahamiyati oshib bormoqda.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, turizm xizmatlari marketingida quyidagi **zamonaviy yondashuvlar** muhim ahamiyatga ega:

- **Raqamli marketing** — ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali turistlarni jalb qilish.

• **Mijozga yo‘naltirilgan yondashuv** — xizmatni shaxsiylashtirish, mijozning ehtiyojlarini o‘rganish va ular asosida xizmat ko‘rsatish.

• **Innovatsion strategiyalar** — virtual turlar, “aqli mehmonxona” texnologiyalari, Big Data asosida shaxsiy takliflar yaratish.

• **Brendlashtirish va hududiy marketing** — milliy qadriyatlar, an’analar va madaniy merosni turistik mahsulot sifatida targ‘ib qilish.

O‘zbekistonda turizm raqamli marketing keng rivojlanmoqda, biroq VR, AR, sun’iy intellekt va Big Data asosidagi xizmatlar hali yetarli darajada qo‘llanilmayapti.

Xulosa

Turizm xizmatlari marketingida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion strategiyalarni joriy etish turizm sohasining raqobatbardoshligini oshiradi. O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va onlayn rezervatsiya tizimlari yaxshi rivojlangan bo‘lsa-da, kelajakda virtual turlar, mobil ilovalar va sun’iy intellekt asosidagi xizmatlarni keng qo‘llash talab etiladi. Innovatsion marketing strategiyalarini tatbiq etish orqali turistlar oqimini ko‘paytirish, xizmatlar sifatini oshirish va mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi nufuzini mustahkamlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turizmni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarorlari.

2. Kotler P., Bowen J., Makens J. *Marketing for Hospitality and Tourism*. – Pearson, 2017.

3. UNWTO. *International Tourism Highlights*. – Madrid, 2023.

4. Buhalis D., Law R. "Progress in information technology and tourism management." *Tourism Management*, 2008.

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari (2023–2024).

6. Erginel H. Turizm pazarlamasında reklam stratejisi : дис. – Anadolu University (Turkey), 1997.

7. Sezgin M., Ahmed Y. S. Turizm Sektöründe Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama //Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. – 2019. – №. 4. – C. 1-9.

8. Toshtemirovich M. Z. O ‘zbekistonda turizmni rivojlantirish: imkoniyatlar va strategiyalar //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 40-43.